

TALABALARNING SIMMETRIYA VA SAQLANISH QONUNLARIGA OID KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA MO'LJALLANGAN VEB- PLATFORMA MODELINING TUZILMASI VA FUNKSIONAL IMKONIYATLARI

Musurmonov Mexriddin Ulug'bek o'g'li
Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning simmetriya va saqlanish qonunlariga oid kompetentligini rivojlantirishga mo'ljallangan veb-platforma modelining tuzilmasi va funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi veb-platforma yaratish va uni o'quv jarayonida samarali qo'llash jarayoni texnik yondashuvdan tashqari, ilmiy-didaktik yondashuvlarni chuqur o'rganishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Simmetriya, saqlanish qonunlari, veb-platforma, grafikalar, sxemalar, diagrammalar, rasmlar, chizmalar, xaritalar, videolar, animatsiyalar, simulyatsiyalar, 3D modellar, interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar.

Kirish. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, veb-texnologiyalarga asoslangan o'quv platformalari masofaviy va gibridd ta'limning asosiy vositasiga aylanib bormoqda. Shuningdek, veb-platformalar orqali ta'lim berish, an'anaviy o'quv jarayonlariga qaraganda, ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lib, ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularga qulay, moslashtirilgan va interaktiv ta'lim muhitini taqdim etish imkonini taqdim etmoqda.

Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-oktabrdagi PQ–5180-son qarorida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish, masofaviy va onlayn ta'limni samarali tashkil qilish ustuvor vazifa sifatida belgilangan[1]. Mazkur qaror zamonaviy ta'limni tubdan yangilash, o'quv jarayonining sifat va samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rnini yanada mustahkamlashga qaratilgan [5180-son Qarori]. Shu nuqtai nazardan pedagogik faoliyatda veb-platformalarni yaratish va ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, nafaqat texnik vosita sifatida, balki didaktik jihatdan asoslangan o'quv muhiti sifatida qarashni talab qiladi.

Bugungi kungacha dunyo olimlari tomonidan veb-texnologiyalarning ta'limdagi afzalliklari – o'quv jarayonining interfaolligi, moslashuvchanligi, talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlashi keng o'rganilgan. Biroq ularni pedagogik jarayonning nazariy-metodik asoslari bilan uyg'unlashtirish, o'zbek ta'lim tizimi sharoitida mahalliy an'ana, ehtiyoj va imkoniyatlarga moslab qo'llash masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Shu boisdan, veb-platforma yaratish va uni o'quv jarayonida samarali qo'llash jarayoni texnik yondashuvdan tashqari, ilmiy-didaktik yondashuvlarni chuqur o'rganishni talab qiladi. Bu borada ta'lim maqsadlari, o'quvchilar faoliyatini motivatsiyalash, nazariy va amaliy bilimlarni integratsiya qilish, baholash va teskari aloqa tizimlarini to'g'ri loyihalash kabi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Olimlarning tavsiyalariga ko'ra, veb-platforma yaratishda tizimlilik, ko'rgazmalilik, motivatsiya, individuallashtirish va uzluksizlik tamoyillari yetakchi o'rin tutadi.

Xususan, tizimlilik tamoyili – bu ta'lim mazmunining, metodlarining va vositalarining mantiqiy, uzviy va bosqichma-bosqich tartibda tuzilishini ta'minlovchi didaktik tamoyildir [2].

Ko'rgazmalilik tamoyili – o'quv materiallarini turli ko'rish (vizual) vositalar orqali tushuntirishni nazarda tutadi¹²⁶. Bu tamoyilga ko'ra, bilimlar faqat og'zaki emas, balki ko'rish, eshitish, tajriba qilish orqali o'rgatilishi kerak.

Motivatsiya – bu talabani o'qishga, faol ishtirok etishga va natijaga erishishga undovchi ichki yoki tashqi omillardir [3]. Ta'limda motivatsiya talabning o'rganish istagini uyg'otadi va uni mustahkamlab boradi.

Individuallashtirish tamoyili – ta'lim jarayonida har bir talabning shaxsiy ehtiyojlari, bilim darajasi, qiziqishlari va o'rganish sur'atini inobatga olgan holda, moslashtirilgan (personalizatsiyalashgan) ta'limni tashkil etish prinsipidir [4].

Uzluksizlik tamoyili – bu ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarni muntazam, bosqichma-bosqich va izchil rivojlantirib borishni nazarda tutuvchi muhim didaktik prinsipdir.

Shunday qilib, veb-platfomaning yaratishda tizimlilik, ko'rgazmalilik, motivatsiya, individuallashtirish va uzluksizlik kabi didaktik tamoyillarning qo'llanilishi uning samaradorligini belgilovchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Biroq, platforma faqat tamoyillarga asoslanish bilangina emas, balki muayyan didaktik mezonlarga ham javob berishi zarur. O'quv platformasi samarali bo'lishi uchun u didaktik mezonlarga javob berishi kerak. Quyidagi rasmda didaktik modelni tashkil etuvchi asosiy komponentlar keltirilgan (1.- rasmga qarang).

¹²⁶ Доттоев С.Х. Таълим жараёнларининг ахборот-методик таъминотини амалга оширишнинг портал технологиялари // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. – Тошкент, 2021. –В. 29.

O‘quv platformasi aniq ta’limiy maqsadga xizmat qilishi lozim. Bu foydalanuvchi nimani o‘rganishi kerakligini belgilaydi, o‘quv mazmuni, metodlari va baholash vositalari shu maqsadlarga bog‘lanadi, o‘quv jarayoni boshidan oxirigacha rejalashtirilgan bo‘lishini ta’minlaydi.

Platforma interaktiv elementlarga ega bo‘lishi kerak, chunki interaktivlik talabani faol ishtirok etishga undaydi, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi, real vaqtda fikr almashish, muhokama qilish yoki savollarga javob berish imkonini beradi.

O‘quv platformasida talabalarni baholash test, esse, viktorina, baholash jadvali kabilarni o‘z ichiga olishi lozim. Bu talabalar bilimni nazorat qilish, o‘zlashtirish darajasini aniqlash, o‘quv jarayonini tahlil qilish va individual yondashuvni ta’minlash imkonini beradi. Shu bilan birga,

Xulosa qilib aytganda, o‘quv materiallari turli formatda taqdim etilishi, bu turli o‘rganish uslublariga ega bo‘lgan talabalar ehtiyojini qondiradi, axborotni tushunish va eslab qolishni osonlashtiradi, qiziqishni oshiradi. Shu sababli, baholash vositalari va turli formatdagi materiallar o‘quv platformasining umumiy funksional imkoniyatlari bilan uyg‘un holda ishlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-oktabrdagi “Raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish to‘g‘risida”gi PQ–5180-son qarori.
2. Тўрақулов О. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Педагогика фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент, 2017. –В. 39.
3. Доттоев С.Х. Таълим жараёнларининг ахборот-методик таъминотини амалга оширишнинг портал технологиялари // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. – Тошкент, 2021. –В. 29
4. Pedagogik texnologiya: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik / N.X.Avliyakov, N.N.Musaeva-Toshkent: Cho‘lpon NMIU, 2012.208 b.
5. Toxanov, S. & Abzhanova, D. & Faizullin, A. (2022). Development of an information and educational portal of distance learning based on educational data mining. scientific journal of astana it university. 9. 22-35. 10.37943/aitu.2022.48.68.003.

6. M.U.Musurmonov. “Talabalarning fizikadan simmetriya va tenglik tamoyillariga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda integrativ yondashuvning o‘rni”. Raqamli transformatsiya: ta’lim, fan va jamiyat” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya to‘plami. Navoiy Davlat universiteti, 2025. 108-110 bet.